

Analyse de la santé des étudiants des écoles et instituts de formation en santé (EIFS) à Niamey, Niger, comme déterminant de la réussite scolaire.

Analysis of the health of students at health training schools and institutes (EIFS) in Niamey, Niger, as a determinant of academic success.

Auteur : PhD. YONLI Omar Emmanuel (Education et pédagogie) **BIU (USA)**
Mph : Santé communautaire et épidémiologie **IFRISSE (Burkina Faso)**
DESS : Psychopédagogie des sciences de la santé **ISP (Niger)**

Résumé

La santé des étudiants constitue un facteur clé influençant leur réussite académique. Cette étude mixte, conduite auprès de 316 étudiants inscrits dans les EIFS de Niamey, Niger, vise à dresser un état des lieux de la santé physique, mentale et sociale des étudiants, en lien avec les déterminants de leur réussite scolaire. Les résultats issus d'un questionnaire en ligne et de focus groupes montrent des difficultés significatives, notamment en termes de charge de travail, d'accès aux soins, de santé mentale, d'alimentation et de conditions de vie quotidiennes. Les relations sociales, la gestion de la sexualité, ainsi que l'absence ou la mauvaise gestion des maladies chroniques influencent également les résultats scolaires. Ces résultats soulignent la nécessité d'intégrer la promotion de la santé dans les parcours éducatifs pour optimiser la réussite des étudiants.

Mots-clés : Santé étudiante, réussite scolaire, santé mentale, Niger, écoles de santé, promotion de la santé, pédagogie, éducation, santé scolaire.

Abstract

Student health is a key factor influencing academic success. This mixed-method study, conducted among 316 students enrolled in EIFS in Niamey, Niger, aims to assess the physical, mental and social health of students in relation to the determinants of their academic success. The results from an online questionnaire and focus groups reveal significant difficulties, particularly in terms of workload, access to healthcare, mental health, nutrition and daily living conditions. Social relationships, sexuality management, and the absence or poor management of chronic diseases also influence academic performance. These results highlight the need to integrate health promotion into educational pathways to optimise student success.

Keywords: Student health, academic success, mental health, Niger, health schools, health promotion, pedagogy, education, school health.

Introduction

La santé des étudiants représente un thème central pour comprendre leurs conditions de vie et leurs performances académiques (Belghith et al. 2020). Peu étudiée dans les contextes africains, la santé étudiante englobe un ensemble de facteurs physiques, psychologiques, et sociaux qui influencent le parcours universitaire et la réussite scolaire. Or, une meilleure connaissance de ces facteurs est nécessaire pour orienter les politiques éducatives et sanitaires.

Cette recherche se concentre sur les étudiants des écoles et instituts de formation en santé (EIFS) de Niamey, au Niger, avec pour objectif d'évaluer l'état de santé général, la santé mentale, l'accès aux soins, les comportements à risque, ainsi que leur influence comme déterminants de la réussite académique. La méthodologie mixte permet d'appréhender la complexité des situations étudiantes, en croisant données quantitatives et qualitatives.

Méthodologie

L'étude a été menée en deux phases. La première phase quantitative a mobilisé un questionnaire en ligne administré à un échantillon représentatif de 316 étudiants inscrits dans 27 EIFS de Niamey durant l'année académique 2021-2022. Ce questionnaire explorait diverses dimensions : caractéristiques sociodémographiques, conditions d'études, état de santé perçu et réel, santé mentale, consommation de substances, pratiques sexuelles, alimentation, activités physiques, et situation financière.

La seconde phase qualitative s'est appuyée sur des focus groupes réalisés auprès de 5 à 12 étudiants dans 7 EIFS, à saturation atteinte dans 5 établissements. Ces entretiens de groupe ont abordé sept thématiques : conditions d'études et charge de travail, vie quotidienne entre maison-école-stage, travail rémunéré à temps partiel, loisirs et sports, relations sociales, prise en charge de la santé, et gestion de la sexualité.

Les données quantitatives ont été analysées via des statistiques descriptives et différentielles (tests de Chi², régressions), tandis que les données qualitatives ont fait l'objet d'une transcription et d'une analyse thématique visant à identifier les représentations et vécus des étudiants.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques et conditions d'études

Les étudiantes représentaient 61,4% de l'échantillon, avec une majorité inscrite en filières LSIO-IDE (70,3%). Près de 29,4% des étudiants étaient mariés et 34,2% avaient des enfants de moins de 2 ans, impliquant des responsabilités familiales importantes. Un quart des étudiants suivaient une formation parallèle, augmentant leur charge globale.

Les étudiants décrivaient une charge de travail scolaire élevée, souvent entre 8h00 et 15h30 en cours avec des stages jusqu'à 17h00, associée à des devoirs à la maison. Les étudiantes soulignaient en outre la double charge liée aux travaux ménagers et responsabilités familiales, suscitant fatigue et stress.

Santé et conditions de vie quotidienne

Les facteurs affectant la santé et la réussite scolaire incluaient :

- **Alimentation** : Seulement 16,8% avaient une ration alimentaire régulière à l'école. Le manque de temps et les contraintes financières rendaient l'accès à une alimentation saine difficile, impactant la concentration en cours.
- **Sommeil** : 34,2% rapportaient un manque de temps ou une mauvaise qualité de sommeil, source de fatigue et de baisse de concentration.
- **Activité physique** : 35,4% ne pratiquaient aucune activité sportive, certaines étudiantes évoquant le manque de temps lié aux tâches ménagères.
- **Mobilité** : Difficultés de transport, particulièrement pour les femmes ne disposant pas de moyens de locomotion personnels, entraînaient retards et absences.

Santé mentale et prise en charge médicale

Un quart des étudiants montraient des symptômes de troubles mentaux tels que stress et détresse psychologique, associés à leurs conditions personnelles et académiques. L'accès aux soins était problématique : bien que les infirmeries des EIFS offrent des premiers soins, elles étaient souvent mal équipées ou inaccessibles en cas de maladies chroniques (9,5%) ou héréditaires (10,4%). Ces situations engendraient absences fréquentes et difficultés à suivre le cursus normalement.

Sexualité, contraception et comportements à risque

La gestion de la sexualité apparaissait comme un sujet tabou, avec 47,4% des étudiants sexuellement actifs ne pratiquant aucune contraception, exposant les femmes à un risque de grossesse pendant la formation (10,8%). De plus, des attitudes conservatrices et des relations problématiques avec certains éducateurs ou responsables de stage pouvaient affecter la motivation et la persévérance scolaire.

Facteurs financiers et sociales

Les difficultés financières étaient rapportées par 23,4% des étudiants, majoritairement soutenues par la famille. Ce stress économique s'accompagnait souvent d'une détresse psychique et de risques accrus de renoncement aux soins.

Résultats scolaires et liens avec la santé

Plus de 10% des étudiants avaient redoublé, souvent en lien avec des absences liées aux maladies ou aux visites répétées à l'infirmerie. Les analyses statistiques confirmaient qu'un état de santé fragile, une forte fréquentation des structures sanitaires et l'absentéisme affectaient négativement la validation des examens.

Discussion

Les résultats illustrent clairement que la santé globale des étudiants des EIFS de Niamey a un impact direct sur leur réussite scolaire. La charge de travail intense, aggravée par les responsabilités familiales, le manque de temps pour un sommeil réparateur, ainsi que les difficultés financières créent un environnement propice au stress et aux troubles de santé mentale.

La faible accessibilité aux soins, notamment pour les maladies chroniques, accentue les absences et réduit les chances de réussite. Par ailleurs, la gestion inadéquate de la sexualité avec un faible recours à la contraception expose les étudiantes à des risques importants pouvant interrompre leurs cursus.

Les conditions de vie (alimentation, mobilité, environnement hygiénique) et les relations sociales (soutien familial versus rapports problématiques enseignants/étudiants) jouent également un rôle clé. La promotion d'une santé intégrée dans les parcours scolaires apparaît ainsi indispensable.

Ces éléments rejoignent les conclusions d'autres études soulignant l'importance du bien-être et de la santé mentale dans la réussite universitaire (Romo et al., 2019 ; Belghith et al., 2020). Ils appellent

à une approche multisectorielle, associant ministères de la santé, de l'enseignement supérieur et acteurs institutionnels.

Conclusion et recommandations

Cette étude met en évidence que la population étudiante des EIFS de Niamey subit diverses difficultés sanitaires, psychologiques et sociales qui compromettent leur réussite académique. Il est crucial de développer des stratégies de promotion de la santé adaptées à leurs besoins spécifiques.

Nous recommandons donc :

- La mise en œuvre de plans d'action institutionnels intégrant la promotion de la santé, la prévention mentale, la gestion des maladies chroniques, et l'amélioration des infrastructures (infirmeries, restauration, espaces de détente).
- L'intensification des campagnes de sensibilisation sur la sexualité responsable et la contraception gratuite.
- Le renforcement du soutien psychologique et social, incluant un service d'écoute et d'accompagnement à l'infirmierie.
- L'intégration obligatoire dans les cursus d'activités physiques et culturelles favorisant le bien-être.
- La collaboration entre ministères de la santé et de l'enseignement supérieur pour un suivi-évaluation rigoureux.

Une attention particulière doit être portée aux situations spécifiques telles que les étudiantes mariées ou parents, et aux problématiques d'inégalités d'accès liées au genre et aux moyens de mobilité.

La reconnaissance de la santé comme déterminant clé de la réussite scolaire ouvre la voie à des politiques mieux ciblées et efficaces pour améliorer les conditions d'études des futurs professionnels de santé au Niger.

Références principales (APA 7)

- Belghith, F., Ferry, O., Patros, T., & Tenret, E. (2020).** *La santé des étudiants*. (S.l.): Documentation française.
- Blum, R. W., McNeely, C., & Rinehart, P. M. (2002).** *Improving the odds : The untapped power of schools to improve the health of teens*. (S.l.): Center for Adolescent Health and Development.
- Bond, L., Patton, G., Glover, S., Carlin, J. B., Butler, H., Thomas, L., & Bowes, G. (2004).** The Gatehouse Project : Can a multilevel school intervention affect emotional wellbeing and health risk behaviours? *Journal of Epidemiology & Community Health*, 58(12), 997-1003.
- Bourgault, P., Gallagher, F., Michaud, C., & Tribble, D. S.-C. (2010).** Le devis mixte en sciences infirmières ou quand une question de recherche appelle des stratégies qualitatives et quantitatives. *Recherche en soins infirmiers*, (4), 20-28.
- Broussouloux, S., & Houzelle-Marchal, N. (2006).** *Éducation à la santé en milieu scolaire : Choisir, élaborer et développer un projet*. (S.l.): Inpes.
- Daymon, C., & Holloway, I. (2010).** *Qualitative research methods in public relations and marketing communications*. (S.l.): Routledge.
- Dobbins, M., Lockett, D., Michel, I., Beyers, J., Feldman, L., Vohra, J., & Micucci, S. (2001).** *The effectiveness of school-based interventions in promoting physical activity and fitness among children and youth : A systematic review*. (S.l.): (s.n.).
- Pierret, J. (2009).** Place et usage de l'entretien en profondeur en sociologie.
- Romo, L., Nann, S., Scanferla, E., Esteban, J., Riazuelo, H., & Kern, L. (2019).** La santé des étudiants à l'université comme déterminant de la réussite académique. *Revue québécoise de psychologie*, 40(2), 187-202.
- Sahota, P., Rudolf, M. C., Dixey, R., Hill, A. J., Barth, J. H., & Cade, J. (2001).** Randomised controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors for obesity. *Bmj*, 323(7320), 1029.